

TA'LIM MUASSASASI VA OTA-ONALAR HAMKORLIGINING PEDAGOGIK- PSIXOLOGIK ASOSLARI

M.T.Xasanova

Boshlang'ich ta'lim katta o'qituvchisi

Bekmirzayeva D

Boshlang'ich ta'lim III-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15268015>

Annotatsiya. O'qituvchilarning oilalar bilan ish olib borishi maktab pedagogik jamoasi faoliyatining murakkab va muhim qismi sanaladi. Ayniqsa, sinf rahbarlari ta'lim va tarbiya ishlarini olib borishda o'quvchilar jamoasi hamda ularning ota-onalari bilan parallel tarzda ish olib boradilar.

Kalit so'zlar: ota-ona, o'qituvchi, sinf rahbari, pedagog, psixolog, oila, faoliyat, murakkab, maktab.

Аннотация. Работа учителей с семьями — сложная и важная часть педагогического коллектива школы. В частности, классные руководители ведут образовательную и воспитательную работу параллельно с ученическим коллективом и их родителями.

Ключевые слова: родители, учитель, классный руководитель, педагог, психолог, семья, деятельность, комплекс, школа.

Abstract. Rabota uchiteley s semyami — slojnaya i vajnaya chast pedagogicheskogo collective school. In particular, the class leaders have educational and educational work in parallel with the collective of students and parents.

Key words: parent, teacher, class manager, pedagogue, psychologist, family, deyatelnost, complex, school.

O'qituvchilarning oilalar bilan ish olib borishi maktab pedagogik jamoasi faoliyatining murakkab va muhim qismi sanaladi. Ayniqsa, sinf rahbarlari ta'lim va tarbiya ishlarini olib borishda o'quvchilar jamoasi hamda ularning ota-onalari bilan parallel tarzda ish olib boradilar. Uning ota-onalar bilan hamkorlikda ish olib borishi tarbiyaviy ishlarning alohida yo'nalishi bo'lib, bunda sinf rahbarlari bola shaxsining shakllanishiga qaratilgan maktab va oilalarning hamkorlikda ishlash stragegiyalari va taktikalarini ishlab chiqadilar.

Pedagogika va psixologiya bo'yicha mutaxassis sifatida u oila tarbiyasidagi masalalar bo'yicha ota-onalarga ko'makdosh, tashqi muhitning bola shaxsiga bo'lgan ta'sirini korrektsiyalovchi pedagog-konsul'tant sifatida ish olib boradi. Ya'ni sinf rahbari bola shaxsining shakllanishi uchun ijobiy muhitni yaratishga doir ota-onalar bilan turli shakllarda ishlarni tashkil etadi.

Ota-onalar bilan hamkorlikda ishlashda ota-onalarga psixologik, pedagogik, metodik bilimlar berish, sinf rahbarining o'quvchilar bilan olib boradigan ishlariga ota-onalarni jalb etish, ba'zi bir o'quvchilarning oila tarbiyasiga korrektirvkalar kiritib borish, pedagogik takt va deontologiya normalariga amal qilgan holda maktab tomonidan tashkil etiladigan o'quvtarbiyaviy ishlarning mazmuni bilan ota-onalarni tanishtirish kabi funktsiyalarni bajarishi ko'zda tutiladi.

Pedagogik adabiyotlarda sinf rahbarining ota-onalar bilan ishlashining to'rtta asosiy bosqichlari mavjud: Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ota-onalari bilan ishlash. 5-sinf o'quvchilarining ota-onalari bilan ishlash (boshlang'ich maktabga o'tishni moslashtirish).

Boshlang'ich maktab o'quvchilarining ota-onalari bilan ishlash (6-8 sinflar). O'rta maktab va aspirantlarning ota-onalari bilan ishlash.

Har qanday bosqichda sinf rahbari va oila o'rtasidagi hamkorlik oilaviy ta'lim sharoitlari va mikroiqlimini, bolalar va ota-onalarning individual xususiyatlarini o'rganishdan boshlanadi. Sinf o'qituvchisiga bir necha yil davomida ishlash uchun dars beriladi. U hali biron bir bolani yoki ularning ota-onalarini umuman bilmaydi, shuning uchun u o'quvchilarining oilalari to'g'risida iloji boricha ko'proq ma'lumot to'plashi, o'quvchilarning o'zi bilan tanishishi, oilaning turmush tarzi, uning urf-odatlar va urfodatlari, ma'naviy qadriyatlar, ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlar uslubini tushunishi kerak. Bularning barchasi sinfda o'quv ishlarini to'g'ri, maksimal samaradorlik bilan rejalashtirish uchun zarurdir.

Xulosa o'rnida aytib o'tish joizki, ota-onalar bilan bo'lgan har bir uchrashuvimiz fikr yuritishga, tahlil qilish va mulohaza yuritish istagini uyg'otadi. So'nggi paytlarda ota-onalar yig'ilishlarini yangicha tarzda o'tkazish kerak. Bizning ota-onalar yig'ilishlarimiz pedagogik ta'lim, maslahat, muhokama va oilaviy bayramlardan iborat bo'lishi lozim. Chunki bu kabi usullar ota-onalarning majlisga faol qatnashishiga imkon yaratadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. R. Mavlonova, N.Raxmonqulova, B.Normurodova. Tarbiyaviy ishlar metodikasi 2010yil Toshkent.
2. B. Abdullayeva, H. Qodirova. Tarbiyaviy ishlar metodikasi 2015yil.